

УДК 793.3 : 159.947.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/27>

А.А. Косарев

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

А.Р. Галеев

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Е.В. Косарева

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ И МОТИВОВ ЗАНЯТИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ

Аннотация. Сознательное отношение к занятиям физической культурой и спортом имеет большое значение. В основе любой программы физкультурно-спортивной деятельности должен быть заложен принцип постоянной мотивации, установки на самосовершенствование и саморазвитие. Авторами статьи в исследованиях 2007 и 2020 гг. проведена работа по выявлению и анализу мотивов, задающих стремление заниматься танцевальным спортом и достигать высоких результатов.

Ключевые слова: танцевальный спорт; спортивные танцы; мотивы; дети.

A.A. Kosarev

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

A.R. Galeev

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

E.V. Kosareva

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

RESEARCH AND ANALYSIS OF INTERESTS AND MOTIVES OF DANCE SPORTS

Abstract. Without a doubt, a conscious attitude to physical education and sports is of great importance. Any program of physical culture and sports activities should be based on the principle of constant motivation, self-improvement and self-development. The authors of the article analyzed and identified the motives that set the desire to engage in dance sports and achieve high results in studies in 2007 and 2020.

Keywords: dance sports; sports dances; motives; children.

Принцип сознательности и активности – общеметодический принцип в теории и методике физического воспитания, без которого невозможно качественно и на высоком уровне решать задачи обучения и воспитания. Данный принцип позволяет сформировать у

занимающихся устойчивый интерес к занятиям, потребность в физкультурно-спортивной деятельности, глубокое и осмысленное отношение к выбранному виду спорта, а также побуждает их к оптимальной активности [0]. Танцевальный спорт – сложно координационный, эстетический вид спорта. Для достижения высоких результатов спортсменам-танцорам необходимо постоянно усложнять двигательные координации, все время работать над качеством и эстетикой исполняемых танцевальных композиций [0]. Только наличие у занимающихся достаточно сильных и веских стимулов будет побуждать их годами уделять время на занятия танцевальным спортом и мобилизовать для него свою энергию. Создание устойчивых мотивов и высоких целей в тренировочном процессе во многом зависит от работы тренера. Важно постоянно стимулировать устойчивый и здоровый интерес воспитанников к танцевальному спорту в целом.

Структура мотивации спортсмена-танцора многокомпонентная и гибкая. В ее состав входят следующие основные виды мотивов: достижение успеха, ответственность, престиж, нравственность, эстетическое самовыражение, художественное воплощение танцевальных образов. В танцевальном спорте неразрывно связаны искусство и спорт. В своей работе М.В. Радионов выявил высокий уровень значимости у детей младшего школьного возраста, занимающихся танцевальным спортом, формирование эстетической культуры [0]. По мнению А.Р. Галеева, для юных спортсменов занятия спортивными танцами – это творческий процесс, позволяющий получать удовольствие как в процессе подготовки, так и на соревнованиях [0; 2]. Ключевым моментом формирования их мотивации к занятиям является желание достичь высокого спортивного результата.

Танцевальный спорт в г. Нижнеартовске существует и развивается с момента его официального появления. За это время было подготовлено много спортсменов всероссийского и мирового уровня. Цель исследования заключается в проведении анализа и выявлении мотивов, задающих стремление заниматься танцевальным спортом и достигать высоких результатов. Меняются ли приоритеты в достижении поставленных целей с годами? Для ответа на этот вопрос сравним результаты анкетирования спортсменов-танцоров в возрасте от 7 до 14 лет, проведенного в 2007 г., с результатами такого же опроса занимающихся танцевальным спортом в 2020 г.

Респондентам было предложено выбрать, какое значение («большое значение», «небольшое значение», «не имеет значения») при занятиях танцевальным спортом имеют для них следующие виды мотивов:

- желание подвигаться, удовлетворить свои потребности в движении;
- желание интересно и весело проводить время с товарищами;
- стремление укрепить свое здоровье;
- занимаюсь танцами по убеждению родителей;
- стремление достичь высокого спортивного мастерства;
- желание достичь высокого физического развития и красивого телосложения;
- желание в будущем стать тренером;
- возможность получить вознаграждение за высокие результаты;

- возможность получить спортивный разряд;
- желание побывать на соревнованиях в других городах страны, за границей.

На рисунке 1 показаны результаты анкетирования, при которых мотивы для детей, занимающихся танцевальным спортом, имеют большое значение. Анализ полученных данных показал, что в 2007 г. побуждающими мотивами к занятиям танцевальным спортом выступали:

- стремление достичь высокого спортивного мастерства – 92,16%;
- желание побывать на соревнованиях в других городах страны, за границей – 82,69%;
- стремление получить вознаграждение за высокие результаты – 75%.

В 2020 г. важным для спортсменов-танцоров являются:

- желание побывать на соревнованиях в других городах страны, за границей – 94%;
- стремление достичь высокого спортивного мастерства, желание достичь высокого физического развития и красивого телосложения – 89%;
- желание подвигаться, удовлетворить свои потребности в движении – 88,89%.

Рис 1. Мотивы к занятиям танцевальным спортом у детей 7–14 лет

Одним из вопросов анкеты выяснялось мнение детей, занимающихся танцевальным спортом, чем они отличаются от своих сверстников, которые не занимаются этим видом спортом. Для этого был предложен на выбор список качеств, по их мнению, наиболее важных. На рисунке 2 можно увидеть наглядно, как изменилось это мнение по истечении

времени. В 2007 г. 71,7% опрошенных ответили, что имеют правильную и красивую осанку, 67,9% – лучше разбираются в музыке, ее ритме и темпе, 62,3% – лучше играют в подвижные и спортивные игры, 60,4% считают себя более гибкими и пластичными. Показатель ниже 40% имеют следующие качества:

- меньше болеешь;
- без стеснения танцуешь на дискотеках;
- уважительно относишься к противоположному полу;
- лучше воспринимаешь школьный материал;
- свободно общаешься с противоположным полом;
- красиво одеваешься;
- лучше разбираешься в моде.

В 2020 г. 83,3% занимающихся танцевальным спортом отметили, что имеют правильную и красивую осанку, 61,1% – лучше разбираются в музыке, ее ритме и темпе, 55,6% – считают себя более гибкими и пластичными, 44,4% – уважительно относятся к противоположному полу. Остальные качества имеют показатель ниже 40%.

Рис. 2. Мнение детей 7–14 лет, занимающихся танцевальным спортом, на отличия от своих сверстников, не занимающихся этим видом спорта

Участники опроса отвечали еще на ряд вопросов. Интересно было выяснить: что больше всего им нравится и не нравится при занятиях танцевальным спортом? Нравится ли принимать участие в соревнованиях по танцевальному спорту? Если не нравится, по каким причинам? Возникало ли когда-нибудь у них желание бросить занятия танцами и почему? Какое будущее они видят для себя в танцах? В результате анализа всех полученных данных

сделан вывод, что кардинальных изменений в мотивах занятий танцевальным спортом среди детей возраста 7–14 лет. Все так же им интересно участие в соревновательной деятельности. Важным моментом формирования устойчивой мотивации к занятиям танцевальным спортом является желание достичь высокого физического развития и спортивного мастерства. 2020 год внес небольшие коррективы в желания юных спортсменов танцоров. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире введен ряд ограничений в нашу повседневную жизнь. В результате запрещения проведения массовых спортивных мероприятий, а также запрета на проведение тренировочного процесса возник дефицит двигательной активности. На лидирующие позиции вышли следующие виды мотивов: желание подвигаться, удовлетворить свои потребности в движении (88,89%), желание побывать на соревнованиях в других городах страны, за границей (94%).

Литература

1. Галеев А.Р. Исследование мотивов занятий спортивными танцами // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2007. № 6. С. 45–46.
2. Галеев А.Р. Стимулируемое развитие двигательных координаций у детей 10–12 лет, занимающихся спортивными танцами: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 22 с.
3. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. М., 2012. 416 с.
4. Лысакова А.Н., Новицкая М.С. Психологические особенности спортивно-танцевальной деятельности // Вестник ГУУ. 2014. № 2. URL: <https://clck.ru/SrBcK> (17.11.2020).
5. Радионов М.В. Формирование эстетической культуры детей младшего школьного возраста средствами спортивных балльных танцев: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2011.

© Косарев А.А., Галеев А.Р., Косарева Е.В.